

**ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ФОЙДАЛАНИШ УЧУН САМАРАЛИ БОЗОР
ИҚТИСОДИЁТИ ТАМОЙИЛЛАРИГА АСОСЛАНГАН СТРАТЕГИК ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ДАВЛАТ НАЗОРАТИ
ОСТИДАГИ ЗАХИРАСИНИ ЯРАТИШ**

Ферузахон Алишеровна Мадалиева

Мустақил тадқиқотчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931638>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида фавқулодда вазиятларда фойдаланиш учун самарали бозор иқтисодиёти тамойилларига асосланган стратегик қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг давлат назорати остидаги захирасини яратишни босқичма-босқич амалга оширишнинг содда методларини илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Уруғчилик, уруғлик дон, модернизациялаш, молиялаштириш, инвестиция, биофортификация, технология, дон, дуккакли, мева-сабзавот, полиз, мева-резавор, микроэлементлар, селекция, ишлаб чиқарувчилар, қайта ишловчилар, наслчилик, озуқа тадқиқотлар, молиявий-иқтисодий, техник-иқтисодий.

Аннотация. В статье с научной точки зрения исследованы простые методы поэтапного внедрения государственных запасов стратегических сельскохозяйственных и продовольственных товаров, основанные на принципах эффективной рыночной экономики для использования в чрезвычайных ситуациях в Республике Узбекистан. с практической точки зрения и разработаны рекомендации для практики.

Ключевые слова: Семеноводство, семенное зерно, модернизация, финансирование, инвестиции, биофортификация, технология, зерно, бобовые, плодоовощные, полисы, плодоягодные, микроэлементы, селекция, производители, переработчики, селекция, диетологические исследования, финансово-экономические, технико-экономический.

Abstract. In the article, simple methods of step-by-step implementation of the state-controlled stock of strategic agriculture and food products based on the principles of effective market economy for use in emergency situations in the Republic of Uzbekistan were researched from a scientific and practical point of view, and recommendations for practice were developed.

Keywords: Seed production, seed grain, modernization, financing, investment, biofortification, technology, grain, legume, fruit and vegetable, polys, fruit and berry, micronutrients, selection, producers, processors, breeding, nutritional research, financial and economic, technical and economic.

Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлашнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш йўл харитаси бўйича.

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Уруғчиликни ривожлантириш марказига ўтказилган уруғлик дон тайёрлаш корхоналарини тўлиқ модернизация қилиш.

Уруғчиликни ривожлантириш марказининг уруғлик дон тайёрлаш корхоналарини модернизациялаш бўйича инвестиция лойиҳаларининг манзилли рўйхатини шакллантириш.

Молиялаштириш манбаларини аниқлаш.

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш.

Биофортификация технологияси асосида дон, дуккакли, мева-сабзавот, полиз, мева-резавор экинларнинг таркибида микроэлементларга бой бўлган маҳаллий навлар селекцияси ишларини ривожлантириш.

Дон ва дуккакли, полиз, мева-сабзавот, мева-резавор экинлар таркибида микроэлементларга бой бўлган маҳаллий навларни яратиш учун биофортификация технологияси асосида селекция ва илмий тадқиқот ишларини жадаллаштириш.

Уларнинг бирламчи уруғчилигини йўлга қўйиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш.

Муваффақиятли ва таъсир кучи салмоқли бўлган лойиҳаларни мақсадли молиялаштириш.

Ишлаб чиқарувчилар ва қайта ишловчилар ўртасида мустаҳкам алоқаларни рағбатлантирувчи кооперация усулида ишлаш тизимини ривожлантириш.

Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришда қўшилган қийматни барқарор кўпайтириш учун ишлаб чиқарувчилар ва қайта ишловчилар ўртасида ихтиёрий кооперативлар ташкил этишга кўмаклашиш бўйича дастур ишлаб чиқиш ва ижросини ташкил этиш.

Ташкил этилган кооперативлар томонидан янги лойиҳаларни амалга оширишни қўллаб-қувватлаш учун субсидиялаш механизмларини жорий этиш

Чорвачилик соҳасини барқарор ривожлантириш учун наслчилик ва озуқа тадқиқотлари ишларини жадаллаштириш.

Чорвачилик соҳасининг барқарорлигини таъминлаш, бунда наслчиликни барқарор ривожлантириш ва чорва озуқалари бўйича олиб борилаётган амалий тадқиқот ишлари юзасидан ҳар чоракда Мувофиқлаштирувчи кенгашга ахборот киритиб бориш.

Чорва ва паррандалар сонини, гўшт-сут, тухум, балиқ ва асал ишлаб чиқариш ҳажмини аҳоли сонининг ўсишига мутаносиб тарзда ошириб бориш.

Оқ гўшт (балиқ, қуён, парранда ва ҳоказо), сут, тухум, балиқ ва асал ишлаб чиқариш ҳажмини ва қўшилган қийматини ошириш мақсадида паррандалар ва бошқа маҳсулотлар сонини ошириш бўйича ҳудудлар кесимида ҳар йилги прогноз параметрларни ишлаб чиқиш ва чора-тадбирлари дастурларини қабул қилиш.

Соғлом овқатланишни рағбатлантириш учун янги парҳез қоидаларини қўллаш ва қабул қилишни рағбатлантириш, соғлом овқатланишга мос келмайдиган элементларни истеъмол қилишни аста-секин камайтириш (масалан, ёғ, туз, шакарни камайтириш ва клетчаткани кўпайтириш).

Йиллик озиқ-овқат истеъмоли бўйича сўров маълумотлари ва ФАО соғлом овқатланиш йўриқномаларига асосланган ҳолда, истеъмол қилиш нормаларини қайта кўриб чиқиш.

Соғлом овқатланишни таъминлаш доирасида муайян маҳсулотларни меъёридан ортиқ истеъмол қилиш инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши бўйича диетологлар ва нутрициологлар томонидан тушунтиришлар, кўрсатувлар ва оммавий ахборот воситалари орқали ахборотлар бериб борилишини таъминлаш.

Буғдой унини тиббий меъёр доирасида табиий микроэлемент ва витаминлар билан бойитилган ҳолда ишлаб чиқариш.

Буғдой унини халқаро стандарт талаблари билан уйғунлаштирилган ҳолда табиий макро, микроэлементлар ва витамин билан бойитиш бўйича тегишли меъёрларни қўллаш ва уларнинг назоратини амалга ошириш.

Ун ишлаб чиқарувчилар ва тайёр урни импорт қилувчиларнинг реестрини шакллантириш ва маҳсулотлар сифатини лаборатория таҳлилларидан ўтказиш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланишни таъминлаш мақсадида асосий турдаги (картошка, пиёз, сабзи, гуруч, гўшт, сут, шакар, ўсимлик ёғи) маҳсулотлар захирасини истеъмолчилар эҳтиёжлари асосида яратиш.

Аҳоли ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда давлат томонидан доимий қўллаб-қувватлаш чораларини кўриш.

2030 йилгача қишлоқ хўжалигида озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришнинг ўртача самарадорлигини ҳамда қишлоқ хўжалигида озиқ-овқат етиштирувчиларнинг даромадини ошириш.

Миллий стратегик озиқ-овқат захирасини ва озиқ-овқат захираларини самарали бошқаришни йўлга қўйиш.

Ҳисоб-китоб натижалари ва тавсиялардан келиб чиққан ҳолда, захираларни самарали бошқариш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Озиқ-овқат захираларини стратегик бошқариш билан боғлиқ сиёсий чораларни такомиллаштириб бориш, мамлакатнинг турли ҳудудларидаги ва глобал миқёсдаги бозор динамикаси, шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича амалий маълумотлар ҳамда билимлар ўртасида мустаҳкам алоқани таъминлаш.

Ички истеъмол бозорида стратегик озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари кескин ўзгаришларининг олдини олиш мақсадида истеъмолчиларнинг ўзгарувчан хоҳиш ва истаклари ва эҳтиёжлари асосида ижтимоий аҳамиятга эга асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари бўйича «баланс-захира-интервенция»нинг самарали тизимини жорий этиш.

Озиқ-овқат маҳсулотлари захираларининг мавжуд механизмларини, молиявий-иқтисодий фойда ва харажатларининг техник-иқтисодий асосларини баҳолаш.

Техник-иқтисодий баҳолаш ҳулосасига асосан таҳлилий маълумот тайёрлаш.

Асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари импорт-экспорт кўрсаткичларини таҳлил қилиш.

Ижтимоий аҳамиятга эга асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари балансини шакллантириш.

Таҳлилий маълумотлар асосида норматив ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Озиқ-овқат захираларини яратиш ва бошқаришда коррупция ҳамда сиёсий аралашувга йўл қўймаслик.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида давлат харидларини мониторинг қилиш орқали коррупция хавф-хатарларини баҳолаш ва уларни бартараф қилиш бўйича чораларни кўриб бориш.

Дехқон бозорлари инфратузилмасини замон талаблари асосида модернизация қилиш бўйича чора-тадбирлар дастурини қабул қилиш.

Дехқон бозорлари инфратузилмасини замон талаблари асосида модернизация қилиш бўйича чора-тадбирлар дастурини ва рағбатлантириш схемаларини (дастурлари) қабул қилиш.

Бунда, деҳқон бозорларида маҳсулотларни бевосита етиштирувчилар томонидан истеъмолчиларга сотиш бўйича алоҳида расталарни ҳамда озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш имкониятларини ташкил этишни инобатга олиш.

Аҳоли сонининг ўсиши, ер ва сув ресурслари чекланганлигини инобатга олган ҳолда, озиқ-овқат маҳсулотларини ҳамкор кўшни давлатларда етиштириб, хомашёсини Ўзбекистонга олиб келиш, сақлаш ва қайта ишлаш чораларини кўриш.

Ҳисоб-китобларга асосан етишмайдиган ғалла, мойли экинлар ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини кўшни ва ҳамкор давлатларда етиштириш бўйича музокаралар ўтказиш.

Музокараларнинг ижобий натижаларига кўра тадбиркорлик субъектларини жалб этган ҳолда, инвестиция лойиҳаларини шакллантириш.

Маҳсулотларни етиштириш, сотиб олиш режасини заруратга қараб ишлаб чиқиш ва маҳсулот захирасини ташкил этиш.

Озуқавий қиймати юқори бўлган маҳсулотлар учун тариф ва нотариф тўсиқларни камайтириш.

Озуқавий қиймати юқори бўлган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдосидаги тариф ва нотариф тўсиқларни кўриб чиқиш.

Заруратдан келиб чиққан ҳолда, нотариф тўсиқларни камайтириш чораларини кўриш.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш бўйича илмий-тадқиқот лойиҳалари ва дастурларини ривожлантириш.

Хорижий ташкилот грантлари, техник кўмак ва бошқа ташқи беғараз кўмак маблағлари, шунингдек, давлат гранти маблағлари ҳисобидан озиқ-овқат хавфсизлиги ва соғлом овқатланиш бўйича мақсадли илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш.

Мақтабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим муассасалари ҳудудида кучли газланган, рангли, ширин ва энергетик ичимликлар ва юқори даражада тузланган қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол ва реализация қилиш бўйича чекловлар жорий этиш.

Мақтабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим муассасалари ҳудудида кучли газланган, рангли, ширин ва энергетик ичимликлар ва юқори даражада тузланган қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол ва реализация қилиш бўйича чекловлар жорий этиш тўғрисида Ҳукумат қарори лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 декабрдаги «Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотларни тадқиқ қилиш, стратегик режалаштириш ҳамда бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-58-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 майдаги «Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-262-сонли қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 сентябрдаги «Дехқон хўжаликлари ташкил этишни қўллаб-қувватлаш орқали аҳоли даромадларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПҚ-373-сонли қарори.